

PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI TARIXI VA ASOSIY XUSUSIYATLARI

Mahmudova Namuna

ShahDPI “Boshlang`ich ta`lim” kafedrası o`qituvchisi
e-mail: namunayoqubqizi@gmail.com tel: +998975190598
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016214>

PIRLS tadqiqoti (Boshlang`ich sinf o`quvchilarining matnni o`qib tushunish darajasini baholash xalqaro tadqiqoti)ning ilk tarixi 1991-yilga borib taqaladi. Ushbu dastur IEA xalqaro assotsiatsiyasining 1991-yildagi o`qish savodxonligini tadqiq etish dasturiga qo`shimcha holda tashkil etilgan bo`lib, 2001-yildan joriy etila boshlandi. Tadqiqot har besh yilda bir marta o`tkaziladi va 9-10 yosh chegarasidagi o`quvchilarning matnni o`qib tushunish darajasini tadqiq etadi. Odatda, bu davrda o`quvchilar o`qish ko`nikmasini hosil qilgan bo`lib, endi bu ko`nikmadan boshqa fanlarni o`rganishda foydalanayotgan bo`ladi. PIRLS xalqaro tadqiqoti o`qish savodxonligini tadqiq etishda Ta`lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) o`quvchilarning matematika va tabiiy yo`nalishdagi fanlardan o`zlashtirish darajasini baholash tadqiqotiga (Trends in International Mathematics and Science Study–TIMSS) qo`shimcha tarzda ishlab chiqilgan. PIRLS xalqaro tadqiqoti IEA xalqaro assotsiatsiyasining Boston kollejida olib boriladigan TIMSS va PIRLS xalqaro tadqiqot markazi tomonidan assotsiatsiyaning Amsterdam va Gamburg shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi. O`qish savodxonligining rivojlanishi har bir o`quvchining ta`lim olishi va kundalik hayotida, o`sib-ulg`ayishida muhim ahamiyat kasb etgani bois, o`qish savodxonligini baholashda IEAning qariyb 60 yil mobaynida o`quvchilarning o`qib tushunish ko`nikmalarini muntazam ravishda xalqaro miqyosda baholab, ularning o`qib o`rganishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqda. Ushbu assotsiatsiya (IEA) 1960-yillarda ta`lim sohasida qo`lga kiritilgan yutuqlarni xalqaro qiyosiy tahlil qiluvchi hukumat agentliklari va milliy tadqiqot institutlarini birlashtirgan holda tashkil etilgan mustaqil xalqaro tashkilot hisoblanadi. Har bir PIRLS baholash tadqiqoti ota-onalar yoki vasiylar, maktablar, o`qituvchilar, mamlakatlar va o`quvchilar uchun mo`ljallangan qator so`rovnomalar hamda ularning o`qib-tushunish darajasini baholashga qaratilgan testlar ko`rinishida tashkil etiladi. O`quvchilarning o`qishni o`rganish va ta`lim olishdagi imkoniyatlarini tadqiq etuvchi so`rovnoma ma`lumotlari erishilgan natijalarni talqin qilish uchun muhim ma`lumotlarni taqdim etadi.

PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti mazkur dastur doirasidagi 2001, 2006, 2011 va 2016-yillarda o`tkazilgan tadqiqotlarning davomi bo`lib, beshinchi davriylikni

boshidan o'tkazdi. Har safar o'tkaziladigan PIRLS tadqiqotida ishtirok etuvchi mamlakatlar soni ortib bormoqda.

PIRLS – matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqotining maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi

ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta, bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi xodimlar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinflarni tugatgan o'quvchilarning o'qish savodxonligini tekshiradi, chunki boshlang'ich sinflarning oxirgi yili o'quvchilar rivojlanishidagi muhim bosqich hisoblanadi – bu vaqtda o'quvchilar o'qishni shunday o'zlashtirishlari kerakki, u ularning keyingi ta'lim olishlari uchun vosita bo'lishi lozim.

Barcha mamlakatlarda maktablarni tanlash mamlakatdagi barcha maktablar ro'yxatidan ehtimollik usuli bilan, ushbu maktabda so'ralgan parallel o'quvchilar sonini hisobga olgan holda, amalga oshiriladi. Tadqiqot jarayonlarini standartlashtirishga katta e'tibor beriladi. PIRLS tadqiqoti xalqaro muvofiqlashtiruvchi markaz tomonidan ishlab chiqilgan yagona ko'rsatmalar va qoidalarga muvofiq ravishda qat'iy olib boriladi. Tadqiqotning har bir bosqichi (namuna olish, tarjima qilish va moslashtirish, test va so'rovnoma, ma'lumotlarni tekshirish va qayta ishlash) xalqaro ekspertlar tomonidan nazorat qilinadi.

PIRLS so'rovi o'quvchilar tomonidan maktab vaqtida va undan tashqarida eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning ikki turini baholaydi:

- o'qishda adabiy tajribani egallash maqsadida o'qish;
- axborotni o'zlashtirish va undan foydalanish maqsadida o'qish.

Tadqiqotning kontseptual qoidalariga muvofiq, badiiy va axborot (ommabop) matnlarni o'qishda o'qish qobiliyatining to'rtta guruhi baholanadi:

- aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- xulosalarni shakllantirish;
- axborotni talqin qilish va umumlashtirish;
- matn mazmuni, lingvistik xususiyatlari va tuzilishini tahlil qilish va baholash.

Bajarilgan ishlarni sifat va miqdoriy baholash uchun PIRLSda quyidagi tizimdan foydalanadi:

- javoblar tanlovi mavjud topshiriqlar **1 ball** bilan baholanadi;
- hodisalar ketma-ketligini belgilash bo'yicha topshiriqlar **1 ball** bilan baholanadi;
- javobi erkin tuzilgan topshiriqlar topshiriqning murakkabligiga qarab **1 dan 3 ballgacha** baholanadi.

Natijalarni yakuniy qayta ishlash uchun zamonaviy test nazariyasi qo'llaniladi.

Xalqaro ekspertlarning ta'kidlashicha, PIRLS tadqiqotining natijalari maktab o'quvchilarining o'qish va rivojlanishidagi muvaffaqiyatlarga (maktab va oilaning ta'lim resurslari, ota-onalarning qiziqishi va bolalarning o'qish madaniyatini shakllantirishdagi ishtiroki va boshqalar) ta'sir ko'rsatadigan omillarning regressiv tahlilini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarori. 10.12.2018-yil, 09/18/997/2289-son.
2. "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. Toshkent.2019 yil, 29-aprel.
3. A. A. Ismailov, X. J. Daminov va b. O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan axborotnoma. Toshkent, 2021. 148 b.
4. Ina V.S.Mullis va Michail O. Martin. PIRLS -2021 aholash qamrov doirasi. Ta'lim sifatini baholash o'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi matbaa bo'limi. Toshkent-2021

